

DOSTONLARDA QUROL-YAROG‘, ASLAHA NOMLARINING
IFODALANISHI

Dildora Xudayberganova

xudayberganova.dildora.1982@gmail.com

904380458

Annotatsiya: Mazkur maqolada Xorazm dostonlari matnida uchraydigan qurol-yarog‘, aslaha nomlarining qo‘llanishi va etimologiyasiga doir mulohazalar yuritiladi. Maqolada qurol-yarog‘, aslaha nomlarining qo‘llanishi bo‘yicha qo‘lyozma va toshbosma dostonlar matni materiallari asos qilib olingan.

Annotation: This article discusses the use and etymology of the names of weapons in the text of Khorezm epics. The article is based on the text of manuscripts and lithographs on the use of the names of weapons and ammunition.

Аннотация: В данной статье рассматривается употребление и этимология названий оружия в тексте хорезмских эпосов. Статья основана на текстах рукописей и литографиях об употреблении наименований оружия и боеприпасов.

Kalit so‘zlar: Xorazm, doston, qurol-yarog‘, aslaha, etimologiya, o‘q-yoy, sadoq, shashpar, qalqon, nayza, sovut, qilich, qiyosiy tahlil.

Keywords: Khorezm, epic, weapons, armaments, etymology, archery, sadoq, shashpar, shield, spear, armor, sword, comparative analysis.

Ключевые слова: Хорезм, эпос, оружие, вооружение, этимология, стрельба из лука, садок, шашпар, щит, копье, доспех, меч, сравнительный анализ.

Dunyo yaralibdiki, necha-necha urushlar, necha-necha jang-u jadallarning guvohi bo‘ldi. Biz bekorga urush, jang kabi so‘zlardan foydalanmadik, bugungi maqolamizda dostonlarimizdagi qurol-yarog‘ leksemalarini o‘rganish, tahlil qilish bugungi maqolamizning asosiy mazmuni tashkil qiladi. Bugungi kunda

dostonlarimizni o‘rganishga, ma’naviy boyligimizni chuqur anglashga alohida e’tibor qaratilmoqda. Shu jumladan, muhtaram Prezidentimiz ham dostonlarimizni chuqur o‘rganishga alohida e’tibor qaratish kerakligini ta’kidlagan va shunday fikrlar bildirgan: “Dunyodagi qadimiy va boy tillardan biri bo‘lgan o‘zbek tili xalqimiz uchun milliy o‘zligimiz va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma’naviy boylik, buyuk qadriyatdir. Kimda kim o‘zbek tilining bor latofatini, jozibasi va ta’sir kuchini, cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi bo‘lsa, munis onalarimizning umumbashariy allalarini, ming yillik dostonlarimizni, o‘lmas maqomlarimizni eshitsin, baxshi va hofizlarimizning sehrli qo‘shiqlariga quloq tutsin”¹.

Xalq og‘zaki ijodi ilmiy boy merosga ega, shuning uchun ham uni o‘rganishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Jangnoma va qahramonlik turidagi dostonlar matnida qurol-yarog‘ leksemalari ancha sermahsul hisoblanadi. Xalq dostonlari matnidagi qurol-yarog‘ leksemalaridan biri **o‘q-yoy**dir, mazkur juftlashgan birlikning birinchi komponenti *o‘q* bugungi kunda ham faol qo‘llanuvchi qurol-aslahalarga aloqador leksema bo‘lib, uning semantikasida bir necha marta ma’no siljishlari ro‘y bergan. Dastlab mazkur leksemaning asl lug‘aviy ma’nosi “to‘g‘ri”, “to‘g‘ri yo‘naluvchi” ma’nolarini ifodalagan. Qadimgi bitiklarimizda ham mazkur birlik aynan shu fonetik tarkibdan iborat shaklda ishlatilgan. Masalan, “Qutag‘u bilig”da “Bodum ärdi oqtäg, ägildi bodum” (tanam o‘qday edi, egildi tanam) gap tarkibida ishlatilgan². Keyinchalik xuddi shu shakl va vazifalar asosida “yog‘och yoki metall bo‘lmagan boshqa materialdan yasalgan aslaha anjomi” ma’nosini ifodalay boshlagan. Dostonlar tili va eski tilimizga oid manbalar tilida mazkur leksemaning aynan shu ma’nosi yetakchilik qiladi.

Hozirgi adabiy tilimizda “ikki uchiga g‘ildirak o‘rnatiladigan, yog‘och yoki metallardan yasalgan g‘o‘la” ma’nosini ifodalash uchun ham *o‘q* so‘zi ishlatiladi. Masalan, *avtomobil oldingi g‘ildiraklarining o‘qi* va boshqalar³. Aravaning o‘qi

¹ Миллий ўзлгимиз ва мустақил давлатчилигимиз тимсоли. Президент Шавкат Мирзиёевнинг ўзбек тилига давлат тили мақоми берилганининг ўттиз йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. – Халқ сўзи. 2019 йил 22 октябрь. 218-сон. 2-бет.

² Rahmonov N. Sodiqov Q. O‘zbek tili tarixi. – Toshkent. O‘zb. faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2009. – B.82.

³ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Бешинчи жилд. А.Мадвалиев таҳрири остида – Тошкент “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. 2008. – В.189.

ham shu. U bilan bog‘liq holda qo‘llaniladigan yoy leksemasi ham bir necha ma’no qirralarini o‘zida jam etgan polisemantik so‘z. Dostonlar tilida yoy so‘zi ancha faol qo‘llaniladigan qurol-yarog‘larga aloqador birliklardan biri. Deyarli har bir qahramonning quroli sifatida yoydan foydalanishi odatdagi tasvir uslubida keng qo‘llaniladi. Dunyodagi ko‘plab xalq eposlarida yoy timsolida qahramonlarning turli xil jasoratlari, mardliklari ochib beriladi. Masalan, hind, ingliz, koreys va boshqa xalqlarning afsonaviy qahramonlari qo‘lida, albatta, afsonaviy yoylar tasvirlanadi. O‘zbek xalq dostonlarining deyarli barchasida mazkur til birligining ma’lum uslubiy vazifani bajarishi (Alpomishning “o‘n to‘rt botmonlik yoyi) hech kimga sir emas. Mazkur leksemalarining har qaysisi alohida qo‘llanilgani bilan birga, juftlashgan holda ham ishlatilishini folklor asarlarining deyarli barcha turlarida uchratish mumkin. Xorazm dostonlarida ana shu shaklda qo‘llanganligini quyidagi misollarda kuzatamiz: *Jig‘olibek Ravshanbekka bir o‘q-yoy yasab berib aytdiki, endi umidimiz sendan, ovchilik qilib bir narsa topib bizlarni boqarsan, dedi.* (Go‘ro‘g‘li.: 29)

Yoy leksemasi ham ko‘p ma’noli bo‘lib, yomg‘irdan keyin quyosh nurlari ta’sirida osmonda paydo bo‘ladigan *kamalak*, yarim oy shaklini ifodalaydigan *qavs*, geometrik atama sifatida aylananing istalgan ikki nuqtasini tutashtiruvchi bo‘lagi kabilar ham yoy leksemasi orqali ifodalanadi. Lisoniy birlikning semalarini tutashtiruvchi belgi ularning shakliy uyg‘unlashuvi asosiga quriladi.

Yoy so‘zi qadimgi bitiklarimiz tilida “ya” shaklida ishlatilgan. Jumladan, Mahmud Koshg‘ariy asarida: *Bu ya qurġu oġur ermäs* (bu yoy quradigan vaqt emas) tarzida qo‘llaniladi⁴. Keyinchalik muayyan ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar, shuningdek, til taraqqiyoti natijasida leksema tarkibida yana bitta “y” fonemasi orttirilib, yoy tarzida qo‘llanilib boshlagan.

Sadoq – o‘qdon. Dostonlarimiz tilida uchraydigan nofaol qatlamga oid arxaik elementlardan yana biri qurol-yarog‘lar bilan bog‘liq sadoq so‘zidir. Qadimgi manbalarda *jasiq*⁵ shakliga ega bo‘lgan so‘z. Izohli lug‘atda qaysi tilga aloqador ekanligi haqida ma’lumot keltirilmagan. Tojik tilining izohli lug‘atida mazkur

⁴ Rahmonov N. Sodiqov Q. O‘zbek tili tarixi. – Toshkent. O‘zb. faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2009. – B.133.

⁵ Rahmonov N. Sodiqov Q. Ўша манба. – B.94.

soʻzning omonim varianti صداق keltirilgan boʻlib, “qalin, mahri zan” (xotin uchun beriladigan qalin puli) deya izohlanadi⁶. Alisher Navoiy asarlari uchun tuzilgan qisqacha lugʻatda mazkur soʻz صداق shaklida izohlangan va u yerda “oʻq-yoy xaltasi” deb sharhlangan⁷. Ammo har ikki lugʻatda mazkur leksemaning arab yozuvidagi shakli har xil harflar bilan berilishiga qarab, bu soʻzlar faqat shaklan bir xil koʻrinish olgan shakldosh soʻzlardir.

“Oshiqnoma” turkumiga kiruvchi “Yusuf va Ahmad” dostonidan olingan quyidagi parchada uchraydi:

Oltin sadoq birlan otin shaylagan,

Chorvadori Asqar togʻda aylangan... (170-bet.) yoki:

Beklarim olinglar nayza-yu qalqon,

Sadoq oʻqlar birlan shamshiri tezdin... (“Oshiqnoma” turkumi, 1-kitob, “Malikayi Zavriyo” dostoni, 291-bet).

Sadoq nafaol birligining moʻgʻul tilida “oʻq-yoy toʻrvasi, xaltasi” maʼnosida qoʻllanilganligi haqida va K.F.Golstunskiy lugʻatida “oʻqlon” tarzida izohlangani haqida maʼlumotlar mavjud⁸.

Shashpar – (shamshir, qilichning bir turi). Xorazm dostonlari matnida qoʻllangan ushbu nafaol birlik, turli manbalarda har xil sharhlanadi. Jumladan, “Navoiy asarlari uchun qisqacha lugʻat”da “olti qirrali gurzi”⁹, shuningdek, tojik tilining izohli lugʻatida “gurze, ki shash paru shash pahl-u dorad”¹⁰ deya izohlanadi. Ammo Yevropa tillariga oid manbalarda davlat ramzi boʻlgan hukmdorlar tasarrufida boʻladigan simvolik qurolni anglatadi. Mazkur qurol-yarogʻlarga aloqador birlik Goʻroʻgʻli turkumiga kiruvchi “Qirq minglar” dostonida uchraydi:

Shashpar aytar mening ishim,

Oʻn ikki boʻlakdir boshim. (Goʻroʻgʻli.:173-bet.)

⁶ Словарь таджикского языка. Под редакцией: М.Ш.Шукурова и др. – М.: Сов.энцик, 1969. – С.175.

⁷ Навоий асарлари учун қисқача луғат. Тузувчи Б.Ҳасанов. – Тошкент: Фан, 1993. – Б.240.

⁸ Дадабоев Ҳ., Ҳамидов З., Холмонова З. Ўзбек адабий тили лексикаси тарихи. – Т.: Фан, 2007. – Б. 47.

⁹ Навоий асарлари учун қисқача луғат. Тузувчи Б.Ҳасанов. – Тошкент: Фан, 1993. – Б.240.

¹⁰ Толковый словарь таджикского языка (2-томах). Под редакцией: С.Назарзода. – Душанбе: НИИ Рудаки, 2008.

Shashpar (shash+par) leksemasining qadimgi hind va eroniy tillarga aloqador ekanligi uning tarkibiy qismlaridan ham anglashilib turibdi. Ushbu soʻzni hatto qadimgi hind eposlari tilida ham uchratish mumkin. Birinchi qism “shash” olti sanoq sonini ifodalovchi forsiy tillardagi mustaqil leksema boʻlib, uning maʼnolari izohidagi “olti qirrali”, “olti uchli” semalarining yuzaga chiqishiga xizmat qilmoqda. Soʻzning ikkinchi qismi “par” uning aylana shakliga ishoradir.

Afgʻonistonning Uruzgʻon viloyatida Shashpar nomi bilan yuritiluvchi geografik hudud ham mavjud. Mazkur nafaol birlikning Xorazm dostonlari tilida uchrashining oʻzini ham hind-evropa tillari bilan qadimiy aloqalarning izlari sifatida eʼtirof etish lozim.

Qalqon – jangchining tanasini qilich, nayza va sh.k. tigʻli qurollar zarbidan himoya qiluvchi, turli materiallardan yasalgan moslama¹¹. *Qalqon* soʻzi sof turkiy soʻz boʻlib, qadimgi turkiy tilda “yuqoriga koʻtaril” maʼnosini anglatgan. Qalqon soʻzi qadimda qaliq+an tarzida ifodalangan, soʻzning taraqqiyot jarayonida qalqon shakliga kelgan¹².

Davlatyorbek qilich solgan edi gʻanim ham qalqon tutdi. (“Oshiqnoma” turkumi, 7-kitob, “Davlatyorbek” dostoni, 64-bet).

Shuningdek, dostonlar matnida choroyna tarzida ishlatilish holatlari ham mavjud:

Aning egnidagi choroynasi nayzaga dosh bermadi. (“Oshiqnoma” turkumi, 7-kitob, “Davlatyorbek” dostoni, 64-bet).

Bundan tashqari, qalqon soʻzining tarixiy asarlarimizda sipar (سپر) tarzida qoʻllanilish holatlari ham uchraydi. Baʼzi manbalarda bu soʻz arab yoki fors tiliga mansub deb qaraladi¹³. Sipar leksemasi qurol-yarogʻ nomidan tashqari shaxs nomini ham ifodalaydi, yaʼni biz oʻylaganimizdan kengroq maʼno ifodalaydi. Inson tana aʼzolarining koʻkrak qafasi, bosh, oyoq, tizza kabilarni himoya qilishda sovut vazifasida qoʻllanilgan, sovut vazifasida eski oʻzbek tilida ifodalangan.

Birov yetkurubon sipargʻa jilo,

¹¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Бешинчи жилд. А.Мадвалиев таҳрири остида – Тошкент “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. 2008. – В.532.

¹² Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. 1-жилд. – Тошкент: Университет, 2000. – Б.519.

¹³ Навоий асарлари луғати. –Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1972. – Б.561; Дадабоев Х. Тарихий ҳарбий терминлар луғати. – Тошкент: Университет, 2003. – Б.129.

*Birov xudm oyinasiga safo*¹⁴.

Nayza – qo‘l bilan otib yoki urib sanchish uchun mo‘ljallangan, uchi o‘tkir qurol¹⁵. Bu so‘z asli bosh ma’nosida “qamish” ma’nosini, ko‘chma ma’nosida “ingichka uzun tekis tayoqcha” ma’nosini anglatadigan tojikcha zeh otidan tuzilgan bo‘lib, “uzoqqa otib yoki urib sanchiladigan uchi ingichka qurol” ma’nosini anglatadi¹⁶.

Shu kundan boshlab Avazxon 40 yigita qo‘shilib, shikorga chiqib, qush, kiyik ovlab, ot minib, nayza, qilich o‘ynab yuraberdi. (“Oshiqnoma” turkumi, 4-kitob, “Avaz gatirgan” dostoni, 222-bet)

Nayza arab tilida “sinon” tarzida qo‘llaniladi. Ogahiyning “Jome ul-voqeoti sultoniyy” {«Sulton voqealarining yig`indisi»} asarida ham shu ma’noda ishlatilgan:

*Birovga ititmak ish o‘ldi sinon,
Ki o‘tgay aduv sinasidin ravon*¹⁷.

Sovut – urush kiyimi, zirh¹⁸; tanani nayza, o‘q, qilich zarbidan saqlash uchun kiyiladigan, po‘lat simdan tayyorlangan harbiy kiyim¹⁹.

Qilich – bir tig‘li, g‘ilof (qin) bilan yonga osiladigan, chopish, sanchish bilan yovga shikast yetkazadigan qurol²⁰. Qadimgi turkiy tilda ham shunday ma’noni anglatgan bu ot asli қылыч tarzida talaffuz qilingan²¹. “Devoni lug‘otit turk” asarida ham xuddi shu shaklda qo‘llangan: *qosh qilich qinqa sig‘mas – qo‘sh qilich bir qinga sig‘maydi*²².

Kunchiqardin enib keldi bir yigit, Egniga kiyibdur oltindin sovut,

¹⁴ Ўразбоев А. Огаҳийнинг тарихий асарлари лексикаси. – Тошкент: Муҳаррир, 2013. – Б.18.

¹⁵ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Учинчи жилд. А.Мадвалиев таҳрири остида – Тошкент “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. 2007. – Б.13.

¹⁶ Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. 3-жилд. – Тошкент: Университет, 2009. – Б.148.

¹⁷ Ўразбоев А. Ко‘rsatilgan nashr. – В.18.

¹⁸ Дадабоев Х. Тарихий ҳарбий терминлар луғати. – Тошкент: Университет, 2003. – Б.133.

¹⁹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Учинчи жилд. А.Мадвалиев таҳрири остида – Тошкент “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. 2007. – Б.540.

²⁰ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Бешинчи жилд. А.Мадвалиев таҳрири остида – Тошкент “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. 2008. – Б.290.

²¹ Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. 1-жилд. – Тошкент: Университет, 2000. – Б.546.

²² Кошғарий М. Девону луғатит турк. I том. Таржимон ва нашрга тайёрловчи С.Муталлибов. – Тошкент: ЎзФан, 1960. – Б.340.

Biz dedik: to‘xtatib tezda bundin ket, Qilichin ostinda o‘lgancha bo‘ldim.
(“Oshiqnoma” turkumi, 6-kitob, “Gavharoy” dostoni, 135-bet)

Xulosa qilib shuni ayta olamizki, dostonlar matnida turli xil qurol-yarog‘, aslaha nomlarining qo‘llanganini ko‘rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Дадабоев Х. Тарихий ҳарбий терминлар луғати. – Тошкент: Университет, 2003. – Б.129.
2. Дадабоев Х., Ҳамидов З., Холмонова З. Ўзбек адабий тили лексикаси тарихи. – Т.: Фан, 2007. – Б. 47.
3. Кошғарий М. Девону луғатит турк. I том. Таржимон ва нашрга тайёрловчи С.Муталлибов. – Тошкент: ЎзФан, 1960. – Б.340.
4. Навоий асарлари луғати. – Тошкент: Ғ.Ғуллом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1972. – Б.561.
5. Rahmonov N. Sodiqov Q. O‘zbek tili tarixi. – Toshkent. O‘zb. faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2009. – B.133.
6. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. 1-3-жилдлар. – Тошкент: Университет, 2000. – Б.519.
7. Ўразбоев А. Огаҳийнинг тарихий асарлари лексикаси. – Тошкент: Муҳаррир, 2013. – Б.18.